

TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A E-GUVERNĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

TRENDS AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CZU: 342.51:004(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6619000

Ion MIHALAȘ,
Doctorand, USM

Summary

This article highlights the achievements and prospects of modernizing electronic services in the Republic of Moldova. The objectives of the research are determining the social, legal and technical nature of the concept of digitalization of public services, the reveal of the functions which are accomplished by digitalization in the state development, the examination of the factors which influence the technical development of public services, analysis of the mechanism of influence of the digitization process on the efficiency and quality of public services provided to citizens, the examination of practical situations for implementing of the modernized public services and identifying the arisen impediments. The article addresses the issue of the digitalization of public services at national level, both from the perspective of the citizen, as a user of these services, as well as from the perspective of the public managers within the central public administration institutions responsible for the implementation of these services. We referred to some aspects related to the impact of information and communication technologies in the sphere of public administration, which is causing rapid and multiple transformations. We have also highlighted the strategic development lines of government, which at the level of our country are reflected in the following: the rendering of improved public services through the use of e-government, the promotion of the adoption of e-government services, the optimization of the use of ICT in government operations.

Keywords: *digitalization, information technologies, electronic services, AGE, MCloud, MPay, MSign, MPass, MNotify, MLog, MConnect, MPower, MCabinet*

În contextul actual al societății contemporane și societății informaționale, a schimbării paradigmatelor politice și a balanței de puteri, tot mai multe aspecte ale vieții cetățenești, dar și ale vieții personale, sunt acum digitalizate și realizate cu ajutorul dispozitivelor electronice. Astfel, ținând cont de aceste premise, deducem faptul că utilizarea serviciilor electronice a determinat construirea unei noi ordini sociale, care la rândul său a creat o generație de cetățeni familiarizați cu serviciile și operațiunile societății informaționale „*digital natives*”.

În contextul crizei pandemice COVID-19, situația actuală ne demonstrează pe deplin beneficiile tehnologiei și ale digitalizării serviciilor publice. Pentru Republica Moldova, digitalizarea serviciilor publice s-a dovedit extrem de utilă în perioada stării de urgență, iar extinderea acestei practici la nivelul instituțiilor a devenit deja o prioritate pe agenda de dezvoltare strategică a țării noastre.

tre. Subiectul digitalizării serviciilor publice este acum mai actual ca oricând. Statisticile arată că de la declanșarea virusului COVID-19, numărul de utilizări a serviciilor electronice a crescut de câteva ori. Aceasta se explică prin avantajele pe care le oferă serviciile online, cum ar fi accesibilitatea, celeritatea, siguranța, confidențialitatea, etc. Deși țara noastră a înregistrat progrese la capitolul e-guvernării, totuși mai este mult de lucrat în vederea perfecționării acestui domeniu, atât sub aspect al completării cadrului legislativ, cât și sub aspect tehnico-aplicativ.

Guvernarea electronică sau e-Guvernarea constă în interacțiunea digitală dintre autoritățile administrației publice cu cetățenii, prin intermediul mijloacelor electronice, utilizând tehnologia informației și comunicațiilor, în scopul asigurării accesului la informație și prestării serviciilor publice în regim interactiv. Obiectivele centrale ale guvernării electronice le reprezintă asigurarea accesului la informația oficială, prestarea serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri, îmbunătățirea calității serviciilor publice, sporirea gradului de participare a cetățenilor în procesul de guvernare, eficientizarea activității administrației publice, precum și consolidarea democrației și a instituțiilor statului de drept [1, p.6].

Datorită implementării serviciilor electronice, guvernarea are posibilitatea de a fi mai aproape de cetățeni și de a se adapta la nevoile acestora. Procesul de digitalizare a instituțiilor publice și a serviciilor oferite de acestea are drept rezultat creșterea nivelului de eficiență, transparență și predictibilitate, astfel fiind eficientizată întreaga lor activitate.

Principalele platforme electronice în domeniul serviciilor publice din Republica Moldova sunt următoarele: Portalul Guvernamental de Date (www.date.gov.md), Portalul Serviciilor Publice (www.servicii.gov.md), Portalul serviciilor electronice (www.e-services.md), MSign (www.msign.gov.md), MPass (www.mpass.gov.md), MLog, MConnect, MPay (www.mpay.gov.md), MCloud, MNotify (www.mnotify.gov.md), MPower (www.mpower.gov.md), Registrul de Stat al Controalelor (www.controale.gov.md), serviciile electronice ale Serviciului Fiscal de Stat (www.servicii.fisc.md), e-CNAM;

Digitalizarea serviciilor publice oferă un șir de beneficii atât cetățenilor, cât și statului. Însă, pe lângă avantajele pe care le prezintă, procesul de tranziție electronică a serviciilor publice implică și anumite limite, care stagnează procesul de modernizare a acestora. În mod cert, problemele respective afectează și gradul de satisfacție al cetățenilor pentru calitatea serviciilor de care beneficiază. Problemele care apar în procesul de digitalizare a serviciilor guvernamentale sunt atât de ordin economic, politic, cât și social [1, p.8].

Convențional am putea diviza problemele legate de digitalizarea serviciilor publice în două grupuri principale. Prima categorie de probleme se referă la sistemul de servicii propriu-zis și abordează astfel de aspecte precum: accesibilitatea informației cu referire la servicii, calitatea serviciilor, durata prestării, costul ser-

viciilor, infrastructura necesară pentru acordarea serviciilor, precum și eficiența economică a prestării serviciilor respective.

Cea de-a doua categorie de probleme se referă la reforma serviciilor publice, abordând astfel de aspecte precum: elaborarea politicilor eficiente de reformă, asigurarea resurselor materiale necesare, coerența și coordonarea cu alte inițiative ale Guvernului, conștientizarea esenței și complexității procesului de digitalizare de către funcționarii publici, etc. Astfel, în continuare vom descrie câteva dintre principalele limite în procesul modernizării serviciilor publice pe calea digitalizării acestora.

- **Pregătirea insuficientă a resurselor umane** se manifestă prin capacitățile reduse ale autorităților centrale și locale responsabile de prestarea serviciilor publice de a aplica cadrul metodologic de reinginerie a serviciilor publice și digitalizare a acestora. În majoritatea cazurilor, angajații autorităților care prestează cetățenilor servicii publice, nu cunosc noile concepte și tehnici de reinginerie și digitalizare. Astfel, instituțiile publice nu dispun de pregătirea necesară în vederea implementării sistemelor electronice. Cancelaria de Stat a elaborat deja unele ghiduri de instruire și cursuri specializate pentru implementarea digitalizării serviciilor publice.

- **Opunerea împotriva schimbărilor din partea angajaților instituțiilor guvernamentale.** Acest lucru se datorează în mare parte unor factori de natură psihologică și anume conservatorismului și opunerii spre modernizare. Până în prezent, circuitul documentelor în unele autorități publice centrale continuă să se realizeze pe suport de hârtie. În același context, în anumite instituții guvernamentale, înregistrarea și controlul îndeplinirii sarcinilor are loc prin intermediul registrelor. În mod evident, aceste lucruri au un impact negativ asupra randamentului angajaților, deoarece stagnează procesele de lucru.

Procesul de digitalizare a serviciilor publice este perceput de unii funcționari ca fiind potențial motiv de restructurări ale statelor de personal și eventual de lichidare a funcțiilor. Totuși, digitalizarea nu presupune lichidarea în totalitate a factorului uman din sfera serviciilor publice, ci mai degrabă este vorba despre o reorientare profesională a unor funcționari. Desigur că odată cu tranziția electronică a serviciilor publice, unele posturi din cadrul administrației de stat vor dispărea, dar vor apărea altele, cum ar fi: manager suport clienți, dezvoltator de aplicații, etc.

Mentalitatea conservatoare și rezistența la inovare din partea unor funcționari publici contribuie decisiv la stagnarea procesului de modernizare a serviciilor publice. Nu pot fi realizate careva progrese fără dorința din partea funcționarilor care prestează serviciile publice, deoarece ei sunt cei care au contact direct (față în față) cu cetățenii [2, p.19]. La nivel de Guvern ar putea fi elaborate politici publice moderne și inovative, iar platformele digitale create să fie cele mai performante, însă fără o deschidere spre schimbare și modernizare din partea funcționarilor, aceste investiții nu și-ar avea rostul. Pentru a soluționa în mod eficient această problemă se cere elaborarea unor politici de informare și conștientizare a beneficiilor digi-

talizării serviciilor publice. Considerăm că statul are sarcina de identifica și implementa acele mecanisme eficiente privind schimbarea mentalității și atitudinii funcționarilor publici față de beneficiarii pe care îi deservește (deschidere spre inovații și tehnologii moderne, amabilitate, corectitudine, receptivitate, etc.).

- **Resurse financiare.** În prezent, nu există principii uniforme și transparente pentru stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate contra plată. De asemenea, prețurile la servicii sunt percepute de majoritatea cetățenilor ca fiind arbitrare sau nerezonabile și în unele cazuri persistă practica de reclamare a unor plăți suplimentare neoficiale. Absența principiilor și modalității de stabilire a tarifelor la serviciile prestate contra plată duce la tendința de majorare a tarifelor, serviciile prestate contra plată fiind percepute ca o sursă de venituri suplimentare pentru instituțiile publice la poziția mijloace bugetare speciale [3, p.46].

- **Birocrația excesivă** la prestarea serviciilor publice se manifestă prin faptul că informația oferită pe paginile web ale instituțiilor publice nu este completă și în majoritatea cazurilor pentru a beneficia de serviciul necesar, cetățenii sunt nevoiți să viziteze fizic instituțiile prestatoare de servicii. De asemenea, în organizarea serviciilor predomină abordarea instituțională și izolarea instituțiilor publice, iar beneficiarul continuă să îndeplinească rolul de curier, asigurând schimbul de documente între instituțiile publice. În același context, interoperabilitatea registrelor publice este implementată, dar funcționează numai în cazuri izolate, antrenând cheltuieli semnificative de timp și costuri economice suplimentare pentru cetățeni și întreprinderi.

Cerințele stabilite prin acte normative externe (legi, hotărâri de Guvern, decizii ale autorităților publice locale) se completează în mod arbitrar cu cerințe stabilite prin instrucțiuni interne ale instituțiilor prestatoare de servicii. Acest fapt impune necesitatea unor vizite repetate la instituții pentru a prezenta documente neprevăzute de actele normative și neincluse în listele de documente publicate pe paginile web ale instituțiilor. În acest mod, timpul necesar pentru a obține un anumit serviciu public crește semnificativ și presupune eforturi suplimentare din partea beneficiarilor acestor servicii [4, p.19].

- **Infrastructura informațională insuficient dezvoltată.** Un factor care limitează esențial evoluția soluțiilor de e-Guvernare este nivelul slab de dezvoltare economică a țării. Datorită acestui fapt, instituțiile și organizațiile publice folosesc tehnologii prea vechi, care nu se scalează la numărul de utilizatori și la cerințele de procesare. În consecință, există multe întreruperi, pierderi de conectivitate și latență mare. În același context, menționăm costurile mari de operare suportate de către stat pentru întreținerea sistemelor informaționale învechite, care necesită reparații frecvente.

De multe ori se întâmplă ca serviciile electronice să se blocheze din cauza numărului mare de vizitatori online concomitent. Un exemplu în acest sens este data de 31 martie, dată limită de prezentare a declarației de avere și interese personale către Autoritatea Națională de Integritate. Experiența din ultimii 3 ani arată că site-

ul www.ani.md nu rezistă numărului mare de vizitatori și se blochează. Acest lucru se întâmplă din cauza testării deficitare a aplicațiilor la etapa de testare. Aplicațiile de prestare a anumitor servicii publice sunt deseori testate fără a fi supuse unor teste de volum și în consecință acestea nu fac față când ar trebui să ruleze cu un număr mare de utilizatori.

În aceeași ordine de idei, multe probleme de performanță își au sursa în arhitectura greșită a aplicației sau într-o dimensionare greșită a unor componente hardware. Cel de-al doilea tip de erori sunt în general mai ușor de rezolvat, soluția fiind instalarea altor echipamente. Platformele electronice ar trebui să fie user friendly, adică să permită utilizatorului de a găsi cu ușurință informația de care are nevoie. Însă, pe majoritatea site-urilor care găzduiesc serviciile publice electronice din Republica Moldova, informația este prost-structurată și greu de identificat.

• **Lipsa de know-how în structurile administrative.** Din cauza diferențelor salariale dintre sectorul privat și autoritățile bugetare din domeniul IT, personalul cu o pregătire profesională bună au migrat și continua să migreze în sectorul privat. În aceste condiții, statul trebuie să întreprindă măsuri concrete de ordin social și economic în vederea motivării resurselor umane calificate să activeze în sectorul public. Eventualele soluții în acest sens ar fi motivarea financiară înaltă, asigurarea specialiștilor IT de înaltă calificare din sectorul public, cu locuință din partea statului, oferirea înlesnirilor și facilităților fiscale (la achitarea impozitelor și taxelor), etc.

Este cert faptul că digitalizarea serviciilor publice a devenit un fenomen global, ce conduce la modificări ireversibile în toate domeniile. Astfel, principala sarcină a autorităților publice constă în modernizarea infrastructurii informaționale, astfel încât să ofere cetățenilor o interacțiune plăcută și utilă cu platformele publice. Provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în procesul de digitalizare sunt numeroase, dar nu sunt insurmontabile. Reieșind din esența paragrafului anterior, digitalizarea serviciilor publice va putea fi realizată în mod eficient și sigur doar prin identificarea unor mecanisme eficiente în vederea depășirii problemelor care apar în calea acestui proces.

Pentru realizarea cu succes a digitalizării serviciilor publice este esențial de a identifica serviciile ineficiente și depășite de timp. Prin realizarea proceselor de inventariere și reinginerie aceste servicii vor putea fi eliminate sau comasate între ele, în vederea sporirii eficienței lor. De asemenea, se observă o stagnare în ceea ce privește implementarea soluțiilor tehnologice moderne care țin de e-Guvernare, deoarece instituțiile publice nu dispun de o viziune clară a reformei serviciilor publice în ansamblu și a activităților care se cer a fi întreprinse pe segmentul dat [5, p.24].

Statul are sarcina de a asigura o abordare unică și coordonată față de perfecționarea serviciilor publice. În acest sens este necesar de a perfecționa cadrul normativ privind acordarea serviciilor publice electronice, prin consolidarea sau ajustarea acestuia. În același context, politica unică și coordonată a statului în

domeniul digitalizării serviciilor publice ar putea fi implementată sub forma unei strategii pe termen mediu (3-5 ani). Strategia respectivă trebuie să prevadă principalele idei privind implementarea tehnologiilor informaționale în cadrul serviciilor guvernamentale.

Acest document este necesar să prevadă care instituții vor fi digitalizate primordial, care aplicații vor fi implementate, precum și elemente de interoperabilitate dintre diferite aplicații ale diferitor instituții. La elaborarea strategiei de activitate vor trebui supuse analizei anumite date statistice pentru a determina care sunt serviciile cele mai utilizate și totodată cele mai problematice. Astfel, vor fi primordial digitalizate acele servicii care sunt cel mai des utilizate și care sunt cele mai prost funcționale.

Un factor extrem de important, care contribuie decisiv la eficiența digitalizării serviciilor publice este interoperabilitatea. Interoperabilitatea reprezintă capacitatea sistemelor informaționale și a organizațiilor de a conlucra, de a face schimb și a reutiliza date. Platforma de interoperabilitate este instrumentul tehnic care facilitează schimbul de date și sporește interacțiunea dintre instituțiile publice.

Serviciile publice se compun din procese și date independente, la implementarea lor participând mai multe organizații, care colaborează și care trebuie să adopte abordări și să identifice soluții aplicabile comune. În acest sens, condiția de succes o reprezintă interoperabilitatea. Acesta este unul dintre pilonii de bază pe care se sprijină guvernarea electronică. Studiile privind eficiența proiectelor de e-Guvernare demonstrează că reușita soluțiilor de guvernare electronică depinde în mare măsură de nivelul de interoperabilitate informațională, de maturitatea, complexitatea și numărul de servicii electronice pe care acestea le pot asigura. Indicatorul interoperabilității în sistemul de guvernare electronică are o valoare cu atât mai mare cu cât mai multe sisteme sunt implicate într-un proces de prestare a serviciilor și este asigurat un număr mare de tranzacții.

Pentru a beneficia de serviciile publice, cetățeanul de regulă interacționează cu un număr mare de instituții și organizații guvernamentale. Astfel, deseori beneficiarul este nevoit să prezinte anumite seturi de documente pe care instituțiile deja le au în bazele lor de date. Din aceste considerente, instituțiile publice ar trebui să opereze schimbul de date între ele, adică să devină interoperabile. De regulă, serviciile electronice sunt grupate pe un singur site (portal), care face trimitere către site-urile instituțiilor responsabile de rezolvarea cererii respective [6, p.36]. Însă, o altă modalitate este cea în care solicitarea se rezolvă chiar pe site-ul portal, astfel încât beneficiarul nici nu cunoaște care instituții au contribuit la soluționarea cererii acestuia și care baze de date au comunicat între ele pentru a satisface solicitarea. Sporirea capacității tehnologiilor informaționale din sectorul public contribuie inevitabil la eficientizarea activității guvernării. Pentru a implementa cu succes conceptul de interoperabilitate a sistemelor informaționale, instituțiile publice trebuie să depășească izolarea instituțională. Datorită schimbului de date dintre autorități, cetățenii vor putea oferi o singură dată autorităților publice datele personale, care

vor fi ulterior reutilizate pentru prestarea serviciilor și modernizarea serviciilor respective.

Inițiativele de e-Transformare a guvernării impun un nivel sporit de comunicare. Integrarea serviciilor guvernării presupune coordonarea între utilizatorii și furnizorii de informații, astfel ca datele și serviciile din diferite sectoare să poată fi utilizate într-un context comun, iar informațiile să fie colectate, administrate, și disponibile pentru reutilizare. Necesitatea gestionării datelor publice la scară largă este determinată de caracterul lor multidisciplinar, precum și de modul de funcționare a serviciilor interconectate și dependente de comunicare și date. Infrastructura comună de date va reduce cheltuielile pentru infrastructuri departamentale, va spori nivelul de expertiză în administrarea și utilizarea datelor guvernamentale. Colaborarea în baza unei infrastructuri comune de date publice este absolut necesară și reprezintă o cale sigură de a îmbunătăți și de a eficientiza serviciile în sistemul de e-Guvernare.

Totuși, există anumite impedimente care împiedică interoperabilitatea informațiilor în sectorul public, cum ar fi: informațiile insuficient structurate și lipsa serviciilor comune de autentificare a informațiilor provenite din diferite surse ale guvernării. De asemenea, actele normative nu asigură și nu motivează în măsură corespunzătoare partajarea și reutilizarea datelor. Serviciile publice din Republica Moldova sunt furnizate într-un cadru, în general, departamental, ministerele, agențiile sau administrațiile locale dezvoltându-și serviciile în baza propriilor date. O astfel de organizare a serviciilor electronice publice este caracterizată de: redundanța datelor, un grad insuficient de interoperabilitate a datelor și a serviciilor, limitări sistemice privind dezvoltarea de noi servicii.

Dezvoltarea în continuare a serviciilor publice necesită o abordare complexă a datelor care să permită interoperabilitatea, să asigure posibilitatea de a partaja și integra informații, depășind limitele tradiționale, organizaționale și tehnologice. Integrarea la nivel de date este posibilă, adoptând modele comune de date și instituind un management al datelor la nivelul întregii guvernări în conformitate cu experiențele și bunele practici europene și internaționale.

O altă acțiune necesară în vederea perfecționării serviciilor publice electronice reprezintă instruirea funcționarilor publici. Implementarea tehnologiilor informaționale în administrația publică a luat prin surprindere funcționarii acestor instituții, care nu dispun de suficiente competențe digitale privind utilizarea platformelor respective. Angajații instituțiilor și organizațiilor publice sunt mijlocul care asigură legătura dintre stat și cetățean. Astfel, este deosebit de important ca aceștia să fie suficient de bine instruiți, deoarece în sarcina lor este inclusiv consultarea cetățenilor privind utilizarea softurilor respective. În vederea instruirii funcționarilor publici din cadrul administrației publice centrale și locale este necesar de a elabora programe de instruire pentru aceștia. Există deja unele inițiative ale Centrelor de instruire în domeniul Tehnologiilor Informaționale și de Comunicații privind elaborarea programelor de instruire generală, vizând acumu-

larea cunoștințelor de bază referitoare la utilizarea computerului. De asemenea, pentru informarea funcționarilor, Guvernul ar trebui să elaboreze și să aprobe ghiduri metodologice privind utilizarea serviciilor publice digitale.

Suplimentar, Guvernul Republicii Moldova ar fi oportun să aprobe un Plan național de dezvoltare a competențelor funcționarilor publici în domeniul IT. Astfel, va putea fi asigurată creșterea gradului de competențe digitale ale angajaților administrației publice prin implementarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor publice electronice. Formarea continuă a angajaților instituțiilor statului în domeniul guvernării electronice, tehnologiilor informaționale și de comunicații reprezintă o prioritate majoră a politicii de stat în domeniul serviciilor publice. De asemenea, se impune crearea unui corp al specialiștilor în e-guvernare responsabili de transpunerea politicii publice în domeniul e-guvernării la nivelul instituțiilor și autorităților publice de care aparțin.

Așadar, în vederea atingerii acestui obiectiv se vor implementa măsuri care să conducă la creșterea gradului de pregătire generală a angajaților administrației publice în a utiliza serviciile publice electronice în interacțiunea cu beneficiarii lor, dar și cu alte instituții sau autorități publice. Pe de altă parte, se va acorda o atenție deosebită măsurilor care vizează creșterea gradului de specializare tehnică și de motivare a personalului IT din administrația publică având în vedere rolul cheie al acestuia în dezvoltarea serviciilor publice electronice. Se va ține cont și de nevoia armonizării la nivel național a cerințelor de dezvoltare a competențelor tehnice la nivelul acestei categorii de angajați [7, p.42].

Extinderea infrastructurii informaționale naționale. Sistemul de e-Guvernare se dezvoltă continuu, iar datorită acestui fapt mereu sunt necesare adaptări la noi cerințe, adăugări, specificații. Provocarea este mare dacă nu se cunosc condițiile de utilizare a sistemului și cerințele la etapa de proiectare, eventualele modificări și restructurări ale sistemului fiind mult mai probabile. Soluția constă în a proiecta sistemul într-un concept care combină sisteme și domenii autonome, creând posibilități de a răspunde provocărilor în cadrul unei infrastructuri generice, integrând modificări și adaptări, fără a aduce atingere proprietăților esențiale ale sistemului.

Este imperios necesar ca statul să asigure dezvoltarea sistemelor informatice critice precum și a altor sisteme informatice asociate unor domenii sau sectoare cheie de intervenție publică. De asemenea, este oportună dezvoltarea unor proiecte non-sectoriale care să sprijine la nivel orizontal dezvoltarea e-guvernării (proiecte de big data, inteligență artificială, blockchain, high performance computing, quantum computing).

Așadar, obiectivul principal pe agenda Republicii Moldova pentru perioada apropiată ar trebui să fie dotarea instituțiilor publice cu sisteme IT, necesare extinderii funcționării lor într-un mediu digital avansat (prin implementarea și utilizarea celor mai recente tehnologii informatice). Acest obiectiv va fi atins prin extinderea digitalizării activităților interne, a surselor de date din instituții și autorități

cheie având impact final asupra calității serviciilor publice electronice pe care acestea le prestează. Prin natura sa, acest obiectiv specific este un catalizator pentru realizarea obiectivului general al politicii publice, corelând expunerea de servicii publice electronice cu pregătirea internă adecvată a instituțiilor și autorităților publice. Totodată, implementarea acestui obiectiv va permite și lansarea sau dezvoltarea altor servicii publice electronice în afara celor prevăzute deja în programele de modernizare a serviciilor publice.

Instruirea beneficiarilor serviciilor. Odată cu dezvoltarea e-Guvernării a devenit evident faptul că digitalizarea din sectorul public aduce odată cu sine și provocări ce se referă la gradul de pregătire al cetățenilor în interacțiunea acestora cu sistemele informaționale. Altfel spus, pentru buna realizare a procesului de modernizare a serviciilor publice pe calea digitalizării acestora, cetățenii trebuie să dispună de un anumit grad de pregătire în utilizarea platformelor online. Așadar, transferul unui serviciu în sistemul electronic ridică probleme legate de gradul de utilizare a tehnologiei de către societate, o categorie aparte fiind reprezentată de persoanele în etate. În același context, autoritățile publice la fel sunt puse în situația de a găsi soluții unor provocări care apar datorită dinamicii evoluției tehnologiei informatice, a constrângerilor bugetare, etc.

În vederea instruirii cetățenilor cu privire la modul de utilizare și beneficiile serviciilor publice electronice, precum și promovarea valorilor societății informaționale și ale guvernării, se recomandă inițierea și susținerea unei campanii publice de informare prin intermediul canalelor de comunicare în masă (televiziune, presa scrisă, radio, etc.). Așadar, promovarea campaniilor de informare a cetățenilor, va avea un impact semnificativ asupra creșterii gradului de percepție, asimilare și susținere de către populație a e-Transformării guvernării în Republica Moldova.

Un alt mecanism de modernizare și dezvoltare al serviciilor publice digitale îl reprezintă aplicarea unor tarife transparente și echitabile pentru serviciile publice prestate contra plată. În acest sens se impune dezvoltarea unei metodologii universale, transparente și echitabile de stabilire a tarifelor la aceste servicii. Lipsa unui mecanism clar de stabilire a tarifelor la serviciile prestate electronic contra plată, determină majorarea tarifelor pentru serviciile respective și scăderea nivelului de încredere al cetățenilor în aceste servicii [8, p.15].

Într-o altă ordine de idei, considerăm necesar de a organiza monitorizarea procesului de realizare a activităților preconizate prin cercetări socialologice, sondaje de opinii, dezbateri publice, etc. Este necesar să fie evaluat în mod regulat gradul de realizare a activităților planificate în vederea determinării viitoarelor acțiuni care se cer a fi întreprinse pentru modernizarea serviciilor. În același context, se va evalua și gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor publice, precum și gradul de utilitate și eficacitate al acestor servicii. Aceste aprecieri de ordin calitativ a serviciilor electronice din partea populației, vor oferi statului posibilitatea de a face investiții inteligente în dezvoltarea serviciilor date.

Facilitarea accesului la serviciile guvernamentale digitalizate. Platformele guvernamentale ar trebui să permită obținerea serviciilor publice într-un mod complet autonom și fără asistență din partea personalului prestatorului de servicii. Modificând paradigma de prestare a serviciilor publice, prin oferirea posibilității cetățenilor de a obține un serviciu public, individual, într-un mod complet autonom, autoritățile și instituțiile publice își pot îndeplini mai bine obiectivele pe care le au, stimulând în același timp încrederea și angajamentul cetățenilor. În comparație cu sistemele informaționale tradiționale, portalurile, care sunt create având la bază conceptul de autoservire electronică, sunt mai ușor de întreținut, de actualizat și de integrat cu date și alte sisteme informaționale.

În acest sens, un element vital pentru popularizarea și extinderea numărului de utilizatori ai serviciilor electronice guvernamentale este sporirea accesibilității acestora, prin oferirea unor soluții simple și eficiente tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Având în vedere că accesul la serviciile electronice publice se realizează preponderent în regim autentificat, este imperios necesar ca marea majoritate a concetățenilor noștri din țară sau din străinătate să dispună de o identitate electronică și o semnătură electronică. În acest sens, consider că este indispensabil să fie create condiții necesare pentru semnarea electronică de la distanță a documentelor cu valoare juridică.

Un alt aspect de care urmează să se țină cont la implementarea sau dezvoltarea sistemelor informaționale de stat este oferirea posibilității utilizatorilor de a le accesa prin intermediul unor aplicații mobile. Una din marile provocări legate de implementarea agendei de e-Guvernare și dezvoltare a serviciilor publice electronice constituie asigurarea accesului larg al cetățenilor la soluțiile digitale dezvoltate. În acest sens sunt semnalate un șir de probleme, cum ar fi: lipsa de conexiune, accesul redus la dispozitive conectate la rețele de comunicații și nivelul scăzut de alfabetizare digitală. O soluție viabilă pentru diminuarea problematicii menționate ar fi utilizarea tehnologiilor mobile în procesul prestării serviciilor publice. Adoptarea tehnologiilor mobile pentru a ridica nivelul calității și accesibilității serviciilor publice poate contribui la îmbunătățirea performanțelor guvernamentale și la consolidarea binelui public. Exportul și accesarea datelor trebuie să fie în concordanță cu normele GDPR, căci nu toate datele pot fi publice și nu orice aplicație are dreptul să acceseze toate datele [9, p.21].

În scopul reducerii birocrăției la prestarea serviciilor publice, considerăm oportun elaborarea și adoptarea unor sisteme informaționale pentru monitorizarea în timp real de către beneficiari a statutului cererilor depuse pentru eliberarea licențelor, autorizațiilor, certificatelor, permiselor de construcție, etc. Astfel, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să trimită scrisori în adresa autorităților publice pentru a afla statutul cererii lor.

Un mecanism eficient de modernizare a serviciilor publice prestate electronic îl constituie introducerea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice, precum și a instrumentelor de depunere a reclamațiilor cu privire la serviciile

publice prestate substandard. Astfel, va putea fi asigurat un control permanent al calității și eficienței serviciilor publice, pe baza aprecierilor oferite de către beneficiarii acestor servicii. Ținând cont de opiniile exprimate, instituțiile statului vor consolida eforturile în vederea modernizării anumitor chestiuni problematice sau ineficiente.

În aceste condiții se impune necesitatea unei noi abordări a guvernării electronice care să pună în valoare întregul potențial uman, expertiza, mijloacele financiare și logistica din cadrul guvernării, mediului antreprenorial și societății civile. Este necesară identificarea și adoptarea unui model conceptual de referință al guvernării electronice în Moldova. Acest model va ține cont de realitățile și prioritățile naționale. Cu siguranță implementarea acestor soluții va avea un impact major asupra e-transformării guvernării și asupra sporirii calității serviciilor publice.

În același context, considerăm că orientarea către serviciile vitale pentru societate ar avea un impact de amplificare a satisfacției cetățenilor prin deservire unei ponderi mari de populație. Respectiv, susțin ideea că unele îmbunătățiri minore ale deservirii, în domeniul serviciilor foarte des solicitate, ar putea să aibă un impact mai mare decât digitalizarea completă a unui serviciu foarte rar utilizat.

Asigurarea securității informației. Procesul de e-Transformare a guvernării necesită încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri în confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației sau, altfel spus, în practica de asigurare a securității informației din sectorul public. Asigurarea securității informației reprezintă procesul de gestiune a riscurilor aferente creării, colectării, procesării, stocării, transmiterii și accesării informației. Implementarea serviciilor publice electronice presupune anumite riscuri de securitate la toate etapele (proiectare, planificare, analiză, dezvoltare, testare, implementare, operare, etc.). În acest sens, este necesar de utilizat măsuri corespunzătoare de securitate, în scopul prevenirii fraudelor electronice, furtului de identitate și accesării neautorizate a datelor cu caracter personal. Pentru a proteja datele cetățenilor de atacurile respective, este oportun de a aproba și implementa Politica de securitate a informației, ținând cont de standardele și practicile internaționale și cele ale UE, care vor contribui la siguranța serviciilor electronice și la protejarea informației sensibile. Asigurarea securității informației este strâns legată de instruirea funcționarilor din cadrul autorităților publice. În acest sens, coordonatorii pentru e-Transformare, managerii IT și alți funcționari publici vor fi instruiți în domeniul securității informației. Pentru asigurarea securității informației este necesară o abordare sistemică și complexă bazată pe analiza riscurilor, precum și programe de instruire și informare.

Conceptul de implementare a guvernării electronice, în domeniile menționate, nu se referă numai la prestarea de servicii online, care implică o transformare integrală a modului de organizare a deservirii, ci se referă și la îmbunătățirea calității deservirii prin următoarele detalii:

- asigurarea accesului la informații prin elaborarea de pagini electronice ale instituțiilor și actualizarea permanentă a informațiilor disponibile;

- îmbunătățirea accesului prin telefon la instituțiile date (facilitarea înregistrărilor on-line, instituirea personalului care oferă consultații despre procedurile necesare de parcurs);
- îmbunătățirea circulației informației în cadrul instituțiilor de stat, reducerea cazurilor de dublare a informațiilor mai ales pe parcursul trecerii la documentele electronice.

Referințe bibliografice:

1. Cebotaru E. Cadrul legislativ ce reglementează serviciile publice prestate electronic. În: *Teoria și practica administrării publice*. Materialele Conferinței internaționale științifico-practice. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2018.
2. Macari P., Gherman T. E-servicii. În: *Teoria și practica administrării publice*. Materialele Conferinței internaționale științifico-practice. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2013.
3. Vasilache D. *Guvernarea electronică – introducere*. Cluj-Napoca: Casa cărții de știință, 2008.
4. Cebotaru E. Implementările de e-servicii în Republica Moldova. În: *Teoria și practica administrării publice*. Materialele Conferinței internaționale științifico-practice. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2011.
5. Tănase V.I., Paraschiv R.V. Digitalizare, digitalizare și transformare digitală. În: *Cercetări filosofico-psihologice*, nr. 2. București, 2018.
6. Bundshuh-Rieseneder F. Good Governance: characteristics, methods and the austrian examples. In: *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, vol. 24 E, 2008.
7. Banciu D. e-România – structura informațională pentru procesul de guvernare. La: Conferința IDG România „e-Guvernare – perspective și necesități”, Ediția a II-a, București, 2009.
8. Ровинская Т. *Электронная демократия в теории и на практике*. Москва, 2013.
9. Pârvan V. Raport de monitorizare a implementării Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020. Chișinău: Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, 2018.